

Михайлов В.С.
Уфа, УФИЦ РАН

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ В ПЕРИОД САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ

В результате того, что против России были введены многочисленные санкции, сложился риск возникновения в российской экономике кризисной ситуации, по причине нехватки определённых видов продукции. Риск возникновения в России кризисной ситуации, также усиливается в связи с тем, что в результате отказа ряда стран от сотрудничества с Россией разрываются логистические цепочки, которые были важны с точки зрения поставки в Россию различных видов продукции, не только конечной продукции, но и, например, комплектующих, которые используются при производстве других видов изделий.

Это могло привести к серьёзному экономическому спаду, но благодаря применяемым в России мерам поддержки экономики, этот спад оказался не настолько значительным, как предполагалось. Но страны, настроенные на недружественные действия по отношению к России, продолжают вводить новые санкции, что говорит о том, что есть смысл в разработке новых мер поддержки российской экономики [1].

Для разработки новых мер поддержки российской экономики необходимо учитывать, какие ограничения против России могут быть введены в ближайшем будущем. В 2022 и в начале 2023 года против России были введены многочисленные санкции, но руководству страны удалось смягчить последствия за счёт применения различных мер поддержки экономики, в частности, применялись монетарные меры, среди которых необходимо выделить повышение ключевой ставки до 20% годовых (28 февраля 2022 года), которое помогает защитить сбережения россиян.

Кредиты становятся более дорогими, что мотивирует население брать меньше кредитов, накапливать средства. К 11 апреля 2022 года ключевая ставка снова была понижена до 17%, а к 14 июня того же года – до 9,5%, что говорит о том, что российская экономика прошла наиболее опасный период, когда санкции оказывали наиболее негативное влияние на её развитие [1].

Это говорит о том, что наиболее острый период кризиса, вызванного санкциями, был уже пройден, и теперь России необходимо разработать меры поддержки предпринимательства в условиях восстановления экономики после кризиса. В условиях, когда поставки в Россию продукции с высоким уровнем добавленной стоимости ограничены, есть смысл наладить производство продукции с высоким уровнем добавленной стоимости на

территории России, а при производстве такой продукции ключевую роль играет человеческий капитал [4].

Для этого необходимо разработать меры поддержки развития человеческого капитала в России. Одним из компонентов человеческого капитала является здоровье, при этом в России относительно небольшая средняя продолжительность жизни, что говорит о проблемах в сфере здравоохранения, и, соответственно, об угрозе для развития человеческого капитала [3].

Во многих странах, в том числе и в России, распространение дорогостоящих медицинских услуг, оказываемых за счёт средств государственного бюджета, мотивирует медицинские организации оказывать подобные услуги в больших количествах, при этом не всегда производится всесторонний анализ их результативности, что приводит к тому, что выделяемые средства расходуются неэффективно. Создается угроза для жизни и здоровья многих индивидов, что снижает среднюю продолжительность жизни в стране, лишает многих лет активной жизни индивидов, способных создавать и внедрять инновации, и замедляет развитие экономики [2].

Это является проблемой не только и России, но и многих других стран, в том числе и развитых, что говорит о том, что есть возможность проанализировать опыт развитых стран, которые находили выход из подобных ситуаций, и, возможно, какие-то меры подойдут России [4].

Определить, какие меры могут быть эффективны в России, можно будет с помощью «социального моделирования», когда с помощью искусственного интеллекта анализируется информация, поступающая, например, из социальных сетей, в том случае, если подобная информация является открытой [2, 3, 4].

Это позволяет установить, какие именно услуги необходимы населению и востребованы, какие проблемы со здоровьем испытывает большое количество индивидов, это, с одной стороны, даст возможность удовлетворить растущие потребности населения, с другой стороны, обеспечит медицинские организации стабильным потоком заказов [7].

Для реализации данного проекта в России потребуются учреждение какой-то особой государственной программы, которая придаст этому проекту высокий статус, который обычно имеют крупные федеральные программы. Это даст возможность нововведениям не сталкиваться с различными институциональными преградами, бюрократическими барьерами [5].

Кроме того, производство лекарств уже является развитой отраслью российской экономики, и в том случае, если медицинская помощь станет более адресной и точной, это даст возможность более эффективно использовать ресурсы фармакологической отрасли, производить лекарства, а также услуги, которые наиболее необходимы населению [7].

Это даст возможность повысить уровень жизни в России, что положительно скажется на развитии российской экономики, так как при более высоком уровне здоровья населения будет большее количество индивидов,

которые будут создавать и внедрять инновации, будет больше активных деятелей, вносящих свой вклад в развитие экономики, что чрезвычайно актуально для российской экономики, так как Россия выделяется именно относительно небольшой, недостаточной продолжительностью жизни, значительно меньшей, чем в странах, сопоставимых по уровню развития с Россией [6].

В то время как развитые страны отличаются большой продолжительностью жизни населения, что даёт возможность жителям этих стран дольше находиться в активном возрасте и заниматься внедрением инноваций.

Повышение продолжительности жизни даст россиянам дополнительное время для активной жизни, в том числе, для создания и внедрения инноваций, что чрезвычайно важно для осуществления инновационного процесса, так как в нём большую роль играет опыт, полученный индивидом в процессе жизнедеятельности, в частности, в ходе осуществления инновационно-предпринимательской деятельности [5, 6, 7].

Рост количества индивидов, вовлечённых в инновационно-предпринимательскую деятельность, постепенно приведёт к тому, что возрастет уровень рациональности населения России. Индивид, занимающийся инновационным предпринимательством, обладает высоким уровнем рациональности, у него складываются навыки, необходимые не только для разработки инновационных технологий, но и для взаимодействия с другими изобретателями, с представителями власти, с потребителями. Повышение уровня рациональности населения России создаст условия для дальнейшего развития инновационного предпринимательства и российской экономики в целом [8], а также дополнительные возможности для развития российских регионов, зависящих от экспорта нефти и газа. Большое количество индивидов, занимающихся инновационным предпринимательством – это необходимое условие для формирования в таких регионах компаний, занимающихся производством продукции с высоким уровнем добавленной стоимости [9].

В том случае, если такие компании появятся, они предоставят дополнительные рабочие места для специалистов, ориентирующихся на работу в компании, занимающейся внедрением инноваций, производством продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, такие компании станут центрами притяжения для специалистов, способных эффективно работать в сфере инновационного предпринимательства. Кроме того, такие компании станут дополнительными источниками налоговых поступлений для бюджетов этих субъектов Российской Федерации, что создаст дополнительные условия для их развития [10, 11].

Формирование предприятий, занимающихся производством продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, является важнейшим условием для внедрения инноваций, так как сами по себе такие предприятия являются институтами, внедряющими инновации. Для производства продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, необходимы наукоёмкие

технологии, дающие возможность создавать продукцию, которая в десятки и сотни раз дороже, чем сырьё, из которого она была произведена [12].

Для того, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, необходимо постоянное внедрение новых технологий, в противном случае продукция предприятия станет неконкурентоспособной, не сможет сохранить свою долю на рынке, и предприятия прекратит своё существование [7].

По этой причине подобные компании прилагают большие усилия для внедрения инновационных технологий, которые дают им возможность производить продукцию, более конкурентоспособную, чем у других компаний, и сами по себе такие компании являются благоприятной средой для внедрения инноваций [9].

Развитие предприятий, производящих продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, окажет положительное влияние на российские университеты, так как у них появится возможность для внедрения своих разработок. С целью повышения привлекательности российских технологий, в России могут быть созданы компании, занимающиеся созданием передовых технологий, первоначально такие компании могут быть государственными, и впоследствии они могут быть приватизированы, путём, например, продажи акций. Такие компании будут дополнять с собой те, которые будут созданы россиянами естественным путем, как это происходит в развитых странах.

В том случае, если компаний, работающих в одной сфере, будет несколько, это даст возможность организовать конкуренцию между ними, таким образом, компании будут бороться за повышение качества своей продукции. В современных условиях в России не формируются инновационные компании, такие, например, как Microsoft, по этой причине России необходимо создать такие компании искусственным образом, подобно тому, как специалисты в сфере медицины восстанавливают утраченные органы с помощью протезирования.

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря мерам поддержки экономики России удалось смягчить удар, наносимый санкциями. Но, как и в прежние эпохи, так и в наше время, в России нет таких крупных инновационных компаний, как, например, Microsoft, которые производят продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости. Российская экономика по-прежнему остаётся сырьевой. Для решения этой проблемы в России должны быть созданы компании, занимающиеся производством продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, при этом такие компании могут быть первоначально государственными, впоследствии они могут перейти в частные руки посредством продажи акций. При этом необходимо не допускать нарушения объективных экономических законов конкуренции, в частности, государству необходимо заключать контракты только с теми частными компаниями, которые наиболее эффективно выполняют свои задачи,

в том случае если этого не происходит, контракт должен расторгаться, с последующим заключением нового контракта с более эффективной компанией [10].

Если таких компаний в каждой сфере будет как минимум две, они начнут конкурировать между собой, повышая качество своей продукции. В прошлые эпохи Россия уже предпринимала попытки создания условий для развития компаний, производящих продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости. Но попытки создания условий для развития таких компаний традиционными методами не увенчались успехом. И хотя в современной России есть возможность создать условия для формирования инновационных компаний естественным путём, тем не менее, необходимо создавать дополнительные инновационные компании, которые изначально будут государственными. Особенности России таковы, что компаний, созданных естественным путем, может оказаться недостаточно.

После распада Советского Союза в России стали формироваться частные компании, но постепенно Россия снова пришла к экономической модели, где большую роль в развитии экономики играло государство, условия для развития инновационного предпринимательства в России не сложились по причине объективных особенностей страны - низкого уровня предпринимательской активности населения, консерватизма, негативного отношения общества к предпринимательству.

В XXI веке, по причине стремительного развития транспорта и средств передачи информации, экономические связи между различными государствами усилились и у России появилась возможность приобретать продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости в обмен на нефть. Россия как бы постоянно стоит перед дилеммой, приобретать продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости за рубежом или производить на своей территории. И хотя возможность приобретать такую продукцию за рубежом на данный момент существует, Россия и сейчас предпринимает попытки создать условия для её производства на своей территории.

Частные компании, выпускающие продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, использующие для её производства инновационные технологии, в России не могут сформироваться по нескольким причинам. Во-первых, этому препятствует господствующий в России консервативный менталитет, как правило, россияне с недоверием относятся ко всему новому, это является сдерживающим фактором, препятствующим развитию подобных компаний. Во-вторых, в России относительно низкий уровень жизни, россияне не могут позволить себе нести значительные расходы на создание собственной компании. В-третьих, в России господствует устойчивое убеждение, что любые проекты, имеющие большое значение для развития страны, должно реализовывать государство, и простые россияне не должны вмешиваться в этот процесс.

При этом, выезжая за границу, россияне, обладающие соответствующими способностями, иногда успешно проявляют себя как инновационные предприниматели, создают компании, выпускают продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, либо работают в таких компаниях. Действовать аналогичным образом в России они не могут, так как находятся в окружении большого количества консервативно настроенных индивидов, которые не поддерживают подобное поведение.

В заключение, можно сделать вывод, что крупные преобразования в России обычно осуществлялись «сверху», поэтому в России и инновационные компании также следует создать таким же образом, в том случае, если они изначально будут государственными, это обеспечит им доверие со стороны населения и поможет привлечь специалистов в такие компании. В то же время, часть инновационных компаний, производящих продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, может быть создана естественным путём. Таким образом, инновационные компании постепенно придут на смену нефтедобывающим предприятиям.

Развитие таких компаний поможет замедлить отток населения из России, появятся дополнительные места и возможности самореализации, что поможет мотивировать оставаться и работать в стране наиболее активную часть населения, тех, кто способен создавать и внедрять инновации, а они, в свою очередь, будут создавать новые компании, новые рабочие места. Благодаря этому можно будет не допустить снижения уровня жизни, что станет ещё одной мерой, направленной на предотвращение оттока населения.

Формирование в России компаний, занимающихся производством продукции с высоким уровнем добавленной стоимости приведёт в будущем также к притоку в Россию специалистов, стремящихся работать в таких компаниях, такое вполне возможно, так как всегда есть такие индивиды, которые не нашли себя в экономике своей страны. Наличие компаний, производящих продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, даст возможность обеспечить российский рынок теми видами продукции, которые не поставляются в страну по причине санкций.

Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ.

Список использованной литературы:

1. Афанасьев М.П., Фам Т.Д. Ч., Шаш Н.Н. Управление государством трансформацией финансового сектора экономики в контексте экономических санкций (на примере России) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 3. С. 87-113.
2. Родюкова Т.Н. Специфика использования социального моделирования в управлении // Новый взгляд. Международный научный вестник. 2015. № 8. С. 154-163.

3. Rosenblueth A., Wiener N. The Role of Models in science // *Philosophy of Science*. 1945. Vol. 12. № 4. P. 316-321.
4. Toulmin S. *The philosophy of science. An Introduction*. New York, 1960.
5. Караева О.С. Реформа здравоохранения в оценках врачей и пациентов. Социологический анализ институциональных изменений 2012-2016 гг. // *Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии*. 2016. № 3-4 (122). С. 93-108.
6. Карпова О.Б., Загоруйченко А.А. Актуальные вопросы кадрового обеспечения в здравоохранении в России и в мире // *Здравоохранение Российской Федерации*. 2022. Т. 66. № 3. С. 181-187.
7. Кислицына О.А., Чубарова Т.В. *Современное государство в смешанной экономике благосостояния (на примере здравоохранения)*. М.: Институт экономики РАН, 2018.
8. Зулькарнай И. У. *Государство и ограниченная рациональность населения: формализованные модели: монография*. - М.: Наука, 2014 – 230 с.
9. Ахунов Р.Р., Зулькарнай И.У., Янгиров А.В., Ислакаева Г.Р., Рабцевич А.А., Шестакович А.Г., Рамазанов Р.Р., Маричев С.Г., Михайлов В.С., Трофимчук Т.С., Низамутдинов Р.И., Амирова А.Т. *Нефтехимическая зависимость Республики Башкортостан: Pro et contra диверсификации экономики / под ред. Р.Р. Ахунова, И.У. Зулькарнай – Уфа: «Принт+», 2021. – 166 с.*
10. Зулькарнай И.У., Биглова Г.Ф., Семенов С.Н., Рамазанов Р.Р., Мухаметзянов И.З., Михайлов В.С., Шестакович А.Г., Маричев С.Г., Рабцевич А.А., Ислакаева Г.Р., Бикметов А.Р., Тимашева К.Т., Емелин С.М., Лапицкий Д.Б., Файзуллина Р.Ф. *Институты эффективного трансфера инноваций в экономику / под ред. д.э.н. И.У. Зулькарнай – Уфа: «Принт+», 2021. – 166 с.*
11. Зулькарнай И. У. *Этапы трансфера научных результатов в экономику страны и взаимосвязь институциональных, экономических и организационных условий, определяющих его эффективность // Экономика и управление: научно-практический журнал*. 2021 № 2 (158). С. 20-24.
12. Маричев С. *Институты привлечения капитала как стимул создания инноваций // Экономика и управление: научно-практический журнал*. 2021 № 4 (160). С. 51-58. – посоветуйтесь с ним, возьмите идеи о развитии иннов предпринимательства со ссылкой на него.